

**BOSHLANGICH TALIM O'QUVCHILARIDA SAVODXONLIKNI
SHAKLLANIRISH**

Mirzoyeva Zebiniso Abduxalilovna

Buxoro viloyat Vobkent tumani

10-òrta umum ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf òqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari savodxonligini oshirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Bunda alifbe dan boshlab o'rgatish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bolalar, kitobxonlik, savodxonlikni oshirish, o'quvchi-yoshlar, rivojlantirish.

O'quvchilarning boshlang'ich sinfda ona tili ta'limi bo'yicha egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalari, ularga qo'yiladigan talablar davlat hujjati bo'lgan o'quv dasturida belgilab berilgan. Shuningdek, savod o'rgatish dasturida ham savod o'rgatish jarayoni va uning vazifalari aniq ko'rsatilgan. Dasturga ko'ra 1-sinfga kelgan bolalarning savodini chiqarish elementar o'qish va yozishga

o'rgatishdan boshlanadi. Ular boshlang'ich sinf davomida sidirg'a o'qish va savodli yozish kabi adabiy til me'yorlarini egallaydilar. Savod o'rgatish dasturida savod o'rgatish jarayoni ikki davrga bo'lib ko'rsatilgan: alifbogacha bo'lgan tayyorlov davri va alifbo davri. "Alifbe" darsligiga asoslangan holda savod o'rgarish o'quv darslari o'quvchilarni 4 oy davomida elementar o'qishga, yozuv darslari esa yozishga o'rgatilishi lozim. Demak, savod o'rgatish darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni o'zbek tilidagi barcha tovushlar va harflar bilan tanishtirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Savodxonlik 1) aholi madaniy saviyasi kursatkichlaridan biri; 2) odamning adabiy til normalariga muvofiq keladigan og'zaki va yozma nutq malakalariga egaligi; 3) oddiy matnlarni o'qiy olish yoki ularni o'qish va yoza olish ko'nikmasiga egalik; 4) muayyan soha bo'yicha bilimga egalik (siyosiy S, texnik S, tibbiy S). "S." tushunchasining mazmunmohiyati jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida uning ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, madaniy hamda ruhiy saviyasiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Siyosiy qarashlarning noxolisligi va milliy kamsitish ruhidagi yondashuvlar biror mamlakat yoki millat S. darajasini belgilashda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunonchi, chor Rossiyasida chiqadigan "Vestnik vospitaniya" jur. 1900-yilda Turkiston o'lkasi nihoyatda qoloq hamda mutlaqo savodsiz elatlardan iborat va ularni savodli qilish uchun kamida 4600-yil kerak degan g'irt soxta xulosani yozgan. Sho'ro davridagi deyarli barcha ilmiy manbalarda esa, 1917-yil Okt. to'ntarishiga qadar O'zbekiston aholisining 1,5—2% gina savodli degan yolg'ondan iborat

ma'lumotlar ko'rsatilardi. Holbuki, 1897-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya markazi aholisining S. darajasi 21% ga, Turkiston o'lkasi xalqining S darajasi esa 19,5% ga tengligi qayd etilgan. So'nggi davrda olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlangan, ammo hali ham unchalik to'la bo'lmagan ma'lumotlarga kura, 1913-yil Turkiston o'lkasida 7665 maktab va Madrasa faoliyat ko'rsatgan. Bu raqam o'lkamiz aholisining S. darajasi rasmiy ma'lumotlarda qayd etilganiga qaraganda ancha baland bo'lganligini ko'rsatadi. Mustaqillik tufayli O'zbekiston Respublikamizda har bir kishining savodxon bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov kelajak avlodning savodxon, yuksak ma'naviyat egasi bo'lib yetishishlari uchun g'amxo'rlik qilmoqdalar. Yurtboshimiz tomonidan yangi o'quv yilida 1-sinfga qadam qo'ygan jajji o'quvchilarga darslik va o'quv qurollarining sovg'a qilinishi buning isbotidir. Savod o'rgatish jarayoni o'qish va yozuv darslarida o'quvchilarni to'g'ri, me'yorida o'qishga o'rgatish. Buning uchun amaliy ravishda jarangli va jarangsiz undoshlarni taqqoslash, talaffuzidagi farqlarni, so'z ma'nosini o'zgartirib yuborishini anglashlarini, barcha tovushlarning yakka va so'z tarkibidagi artikulyatsiyasini o'zlashtirishlarini ta'minlovchi mashqlarni tashkil etish savod o'rgatish darslarining vazifasiga kiradi. O'quvchilarni so'zlarni grafik va imloviy to'g'ri yozishga o'rgatish.

Buning uchun o'quvchilarni so'zni bo'g'in-tovush va tovush harf tahliliga o'rgatish, so'zdagi tovushlarning izchil tartibini ayta olish ko'nikmalarini, tovush va harf o'rtasidagi moslik va mos kelmaslikni anglashlariga doir mashqlarni tashkil etish zarur. O'quvchilarni ongli o'qishga o'rgatish. Buning uchun savod o'rgatish darslariga matn mazmunini o'quvchilar hayoti bilan bog'lash ko'rgazmalardan foydalanish, matn mazmunini ongli o'zlashtirganini aniqlovchi savol-topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, matnga sarlavha topishga o'rgatish kabi vazifalar yuklanadi. O'quvchilarning lug'atini boyitish va bog'lanishli nutqini o'stirish, dunyoqarashini kengaytirish. Buning uchun savod o'rgatish darslarida gaplarni ohangiga ko'ra to'g'ri o'qishni, o'qiyotgan matnning mazmunini tushunib, ongli o'qishlarini ta'minlovchi lug'at ustida ishlashni tashkil etish, matnga yaqinlashtirib to'liq qayta hikoyalashga o'quvchilarni tayyorlovchi tahlil turlarini ishlab chiqish lozim. O'quvchilar shaxsida insoniy fazilatlarni tarkib toptirish. Bunda o'qilgan matn, eshitilgan ertak, hikoya, she'r, ko'rilgan voqea va tasvirlardan to'g'ri xulosa chiqarishga, ularga o'z munosabatlarini bildirishga doir ishlar amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'limning Davlat ta'lim standarti bo'yicha bolalarning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga o'rgatish, tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'z-galar fikrini anglash, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish ko'nikmalarini

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

egalashlariga erishish lozim. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmaga ilg'or pedagogik hamda axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, test topshiriqlari dam olish daqiqalari asosida darslarni tashkil etish usullari yoritildi. Dars jarayonida o'quvchilarning bir qolipga tushib qolmasligi maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatiga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bilan birga, boshlang'ich sinf "Alifbe" va "Yozuv" darslari uchun multimediali ishlanmalar yaratilgan holda o'qitishning o'yinli shakllari va media texnologiyalardan keng foydalanildi.

Savod o'rgatish davrida o'quvchilarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlari boyitiladi, nutqi o'stiriladi. Ekrandagi namoyish orqali o'quvchilarga havola qilinadigan turli mavzudagi tasvirlar (poliz, mevali bog', paxtazor kabilar) o'qiladigan matnni hayot bilan bog'lash, matn mazmunini kengaytirib tushuntirish, matnda qo'llash mumkin bo'lmagan so'zlarni rasmi orqali nutqlariga kiritish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Boshlang'ich ta'lim bo'yicha Yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standarti Boshlang'ich ta'lim. Toshkent, 2005.- 5-son, 5,6,8-9-betlar.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOB O'QISHGA
QIZIQTIRISHDA PSIXOLOGIYANING O'RNI 2021 / Oyisha Kuchkarova

KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH – DAVR TALABI
2021 / Maysara Eshniyazova

YOSHLAR O'RTASIDA KITOBXONLIK VA MUTOLAA MADANIYATINI
YUKSALTIRISH VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 2021 /
M.Abdirahimova